

Т.П. Самохвалова, Н.Т. Ниязов, Т.К. Сатаркулов

Институт автоматизации и информационных технологий НАН КР

У.А. Сактанов

Ошский университет, г.Ош. Кыргызстан

АЛГОРИТМЫ СТАБИЛИЗАЦИИ ТЕМПЕРАТУРНЫХ РЕЖИМОВ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ

Построены алгоритмы управления и стабилизации для системы с сосредоточенными параметрами. Объектом управления является силовой трансформатор с принудительной системой охлаждения. Алгоритмы основаны на методе динамического программирования Р. Беллмана.

Ключевые слова: оптимальное управление; стабилизация; метод динамического программирования Р. Беллмана; силовой трансформатор; принудительная система охлаждения.

Введение. Силовые трансформаторы относятся к основному оборудованию электроэнергетических систем. От их надежности и качества функционирования в большой степени зависят надежность и качество функционирования такого крупного электротехнического комплекса, как электропитающие системы. Одними из основных показателей, определяющими срок службы трансформаторов, в том числе его эксплуатационные характеристики, являются состояние и остаточный ресурс его изоляции. Старение и износ изоляции напрямую связаны с температурными режимами работы трансформатора в процессе эксплуатации, а также надёжной работой принудительной системы охлаждения. Поэтому контроль и регулирование процесса охлаждения важного функционального узла – принудительной системы охлаждения силовых трансформаторов, работающих при номинальных нагрузках, являются актуальными.

В работах [1, 2] приведена математическая модель изменения температурных параметров силового трансформатора (обмотки, магнитопровод, трансформаторное масло). Данная работа ориентирована на принудительное жидкое охлаждение с прокачкой. Управляющая функция характеризует температуру прокачиваемого охлажденного масла в охладителе.

В работах [3, 4] разработан метод динамического программирования решения задач оптимального управления и стабилизации с математическими моделями в обыкновенных производных. В данной работе для численных расчетов применяются [3–6]. Предварительные расчеты показали наличие скачка величины управляющей функции в начальный момент времени управления в рассмотренной модели. В настоящей работе предложено применить способ изменения величины управления с обратной связью при измерении реального состояния объекта в промежуточные моменты времени.

Предложенный подход может быть применен к расчетам для других типов охлаждения трансформаторов (воздушное с дутьем, масляно-водяное с принудительной циркуляцией масла, охлаждение негорючим жидким диэлектриком с дутьем).

1. Постановка задачи оптимального управления

Математическую модель изменения температуры управляемого объекта запишем в виде

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t) + f(t), \quad x(0) = x_0, \quad t \in [0; t_k]. \quad (1.1)$$

В численных расчетах для удовлетворительного достижения заданного желаемого состояния $g(t)$ объекта используем минимизацию квадратичного критерия качества

$$J = \gamma_1 \int_0^{t_k} (x(t) - g)^T Q(x(t) - g) dt + \gamma_2 (x(t_k) - g)^T F(x(t_k) - g) + \beta \int_0^{t_k} p^2(t) dt. \quad (1.2)$$

Здесь A, Q, F – известные $n \times n$ матрицы; B, x, f, g – вектор-столбцы размерности $n \times 1$; $\gamma_1, \gamma_2, \beta, t_k$ – известные постоянные; $u(t)$ – скалярная управляющая функция из множества допустимых управлений, характеризует свойства охлаждающей среды; $(^T)$ – символ транспонирования.

Задача 1.1. Найти управление $u(t)$ и соответствующее решение $x(t)$ уравнения (1.1), минимизирующие критерий качества (1.2).

Линейную задачу (1.1), (1.2) решаем методом динамического программирования Р. Беллмана [3, 4].

Уравнение Беллмана с обращенным временем ($t = t_k - \tau, dt = -d\tau$) имеет вид

$$\frac{\partial S(t, x(t))}{\partial t} = (Ax)^T \frac{\partial S(t, x(t))}{\partial x} + \gamma_1 (x - g)^T Q(x - g) - \frac{B^T B}{4\beta} \left(\frac{\partial S(t, x(t))}{\partial x} \right)^T \frac{\partial S(t, x(t))}{\partial x}, \quad (1.3)$$

с условием $S(0, x) = \gamma_2 (x(0) - g)^T F(x(0) - g)$.

Оптимальное синтезирующее управление равно

$$p^0(t, x(t)) = -\frac{1}{2\beta} B^T \frac{\partial S(t, x(t))}{\partial x}. \quad (1.4)$$

В данной работе рассматривается линейная модель размерности $n = 3$ с постоянными коэффициентами [1, 2].

2. Моделирование процесса охлаждения

Численное моделирование выполним по модели с нулевой температурой $T_{00} = 0$ внешней среды:

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t), \quad x(0) = x_0, \quad t \in [0; t_k]. \quad (2.1)$$

Матрица A в модели (2.1) определена в [1, 2]:

$$A = \begin{pmatrix} -\frac{b_1}{a_1} & 0 & \frac{b_1}{a_1} \\ 0 & -\frac{b_2}{a_2} & \frac{b_2}{a_2} \\ \frac{b_1}{a_3} & \frac{b_2}{a_3} & -\frac{b_1 + b_2 + b_3}{a_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -0.0019 & 0 & 0.0019 \\ 0 & -0.0002 & 0.0002 \\ 0.0002 & 0.0001 & -0.0005 \end{pmatrix}.$$

Здесь a_i, b_i ($i = \overline{1, 3}$) – заданные постоянные. Даны начальные условия:

$x_1(t_0) = 55$ – температура обмотки,

$x_2(t_0) = 60$ – температура магнитопровода,

$x_3(t_0) = 35$ – температура трансформаторного масла.

Расчетный интервал времени $t_k = 40000$ с (11.11 часов).

Определитель D_A данной матрицы A равен $D_A = -9.7681 \cdot 10^{-11}$. Система (2.1) асимптотически устойчива, корни характеристического уравнения равны $\lambda_1 = -0.0021$; $\lambda_2 = -0.0004$; $\lambda_3 = -0.0001$.

Графики и величины компонент $x_1(t)$, $x_2(t)$, $x_3(t)$ при температуре внешней среды $T_{00} = 0^\circ\text{C}$ приведены на рис. 2.1 и в табл. 2.1, соответствуют графикам в [2] при $t_k = 20000$.

Рисунок 2.1– Остывание по модели (2.1) на интервале $t_k = 40000$, $T_{00} = 0$

Для наглядности возьмем $t_k = 10000$, $n_0 = 11000$, $u(t) \equiv 0$, получим рис. 2.2 и табл. 2.1.

Рисунок 2.2 – Остывание по модели (2.1) на интервале $t_k = 10000$, $T_{00} = 0$

Таблица 2.1

Остывание по модели (2.1) при $T = 10000$ с шагом 1000 (через каждые 16.6 минут)

Обмотки	Магнитопровод	Масло	Величина управления в модели
55.0000	60.0000	35.0000	0
37.4946	54.7427	32.5735	0
31.7210	49.9196	29.2460	0
28.0640	45.4195	26.1673	0
25.0648	41.2431	23.4390	0
22.4552	37.3928	21.0265	0
20.1516	33.8618	18.8860	0
18.1063	30.6365	16.9801	0
16.2835	27.6993	15.2783	0
14.6545	25.0305	13.7552	0
13.1957	22.6097	12.3896	0
11.8871	20.4168	11.1635	0

Введем в модель ненулевую температуру внешней среды $T_{00} \neq 0$.

Известно, что для моделирования изменения температуры используется закон Ньютона: скорость изменения разности температур пропорциональна этой разности температур. С внешней средой контактирует трансформаторное масло. Запишем уравнение для третьей компоненты $x_3(t)$ с учетом поступления тепла от $x_1(t), x_2(t)$:

$$\frac{d(x_3(t) - T_{00})}{dt} = A_{33}(x_3(t) - T_{00}) + A_{31}x_1(t) + A_{32}x_2(t),$$

где A_{ij} ($i, j = \overline{1, 3}$) – элементы матрицы A . Отсюда

$$\frac{dx_3(t)}{dt} = A_{33}x_3(t) + A_{31}x_1(t) + A_{32}x_2(t) - A_{33}T_{00}. \tag{2.2}$$

Полагая в (2.2) $T_{00} = 20$, получим графики (рис. 2.3), уходящие от 20 к 50.

Рисунок 2.3 – $T_{00} = 20$; $t_k = 10000$

Предположим, что в (2.2) взаимодействие масла с внешней средой происходит не с коэффициентом A_{33} , а с другим коэффициентом. Запишем

$$\frac{dx_3(t)}{dt} = A_{33}x_3(t) + A_{31}x_1(t) + A_{32}x_2(t) - CA_{33}T_{00}. \tag{2.3}$$

Выберем в (2.3) коэффициент $C = 0.39$, получим графики (рис. 2.4).

Рисунок 2.4 – $T_{00} = 20$; $t_k = 40000$; $C = 0.39$

Проверим расчеты при другой температуре, $T_{00} = 10$ (и др.) (рис. 2.5) и для $T_{00}=3; 5; 10; 20$. На интервале $(0; 40000)$ для всех расчетных по модели (2.2) компонент $x_1(t), x_2(t), x_3(t)$ выполняются неравенства $x_3(t_i) < x_1(t_i) < x_2(t_i)$, $i = 1, \dots, n_0 + 1$.

Рисунок 2.5 – $T_{00} = 10$; $t_k = 40000$; $C = 0.39$

3. Расчеты в задаче оптимального управления

Пусть в (1.1), (1.2) $T_{00} = 0$; $f(t) \equiv 0$; $g(t) \equiv 0$:

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t), \quad x(0) = x_0, \quad t \in [0; t_k], \quad (3.1)$$

$$J = \gamma_1 \int_0^{t_k} (x(t))^T Q(x(t)) dt + \gamma_2 (x(t_k))^T F(x(t_k)) + \beta \int_0^{t_k} p^2(t) dt. \quad (3.2)$$

Записанный в виде (3.2) критерий качества управления означает, что минимизируется отклонение всех компонент $x_1(t), x_2(t), x_3(t)$ от нуля.

Управляющая функция $u(t)$ охлаждает масло, поэтому возьмем вектор B в виде $B = [0; 0; 1]^T$. Система (3.1) вполне управляема, ранги матрицы A и матрицы Калмана $AK = (B \ AB \ A^2B)$ совпадают, равны 3. Оптимальное управление (1.4) имеет вид

$$u^0(t) = -\frac{B^T}{\beta} K(t)x(t), \quad (3.3)$$

где $K(t)$ – матрица вспомогательных функций Риккати.

Получили графики (рис. 3.1, 3.2) и табл. 3.1.

Рисунок 3.1 – Оптимальная температура, $T_{00} = 0$; $t_k = 10000$; $\beta = 10^4$

Рисунок 3.2 – Оптимальное управление $u^0(t)$, $T_{00} = 0$; $t_k = 10000$; $\beta = 10^4$

Таблица 3.1

Остывание по модели (3.1) с управлением, минимизирующим критерий (3.2)

Обмотки	Магнитопровод	Масло	Величина управления в модели (3.1)
55.0000	60.0000	35.0000	-0.2457
12.3595	48.9445	0.2262	-0.0079
2.3075	39.0899	0.0635	-0.0043
0.4522	31.2111	0.0366	-0.0031
0.1059	24.9189	0.0266	-0.0024
0.0378	19.8951	0.0208	-0.0019
0.0216	15.8840	0.0166	-0.0016
0.0158	12.6816	0.0133	-0.0012
0.0124	10.1249	0.0107	-0.0010
0.0100	8.0837	0.0088	-0.0008
0.0083	6.4540	0.0077	-0.0006
0.0215	5.1554	0.0736	-0.0000

Сравнение рис. 2.2, 3.1, табл. 2.1, 3.1 показывает значительное влияние управления (3.3) $u^0(t)$ на процесс охлаждения (3.1). Рис. 3.2 показывает скачок величины управления в начальной точке $t = 0$.

4. Расчеты в задаче стабилизации

В задаче оптимальной стабилизации в критерии качества (1.2) $t_k = \infty$. Расчеты показывают, что вспомогательные функции $K_{ij}(t)$ матрицы Риккати $K(t)$ имеют визуальные интервалы стационарности (рис. 4.1). Известно, что Р. Калман предложил в алгоритме управления (3.3) использовать стационарные величины \bar{K}_{ij} компонент матрицы $K(t)$. Стабилизирующее управление имеет вид

$$\bar{u}(t) = -\frac{B^T}{\beta} \bar{K}x(t); \quad \bar{u}(t) = -0.0001x_1(t) - 0.0001x_2(t) - 0.0019x_3(t). \quad (4.1)$$

Графики модели (3.1) при управлении (4.1) приведены на рис. 4.2, 4.3; $\beta = 10^5$.

Рисунок 4.1 – Компоненты матричной функции Риккати $K(t)$

В [5, 6] доказано, что визуальная стационарность вспомогательных функций $K_{ij}(t)$ иллюстрирует их приближение к горизонтальным асимптотам \bar{K}_{ij} .

Рисунок 4.2 – Стабилизация без промежуточных измерений $x_3(t)$

Рисунок 4.3. – Стабилизация с промежуточными измерениями $x_3(t)$

Рис. 4.2, 4.3 показывают отличия в расчетах. В рассмотренном примере величины измерений $x_3(t)$ взяты больше соответствующих расчетных величин, то есть масло остывает реально медленнее, чем в расчетах, и все компоненты $x_1(t), x_2(t), x_3(t)$ на рис. 4.3 остывают медленнее, чем на рис. 4.2.

Влияние измерения на стабилизирующее управление (4.1) отражено на рис. 4.4.

Рисунок 4.4 – Управление $\bar{u}(t)$ с промежуточными измерениями $x_3(t)$

5. Влияние коэффициента первого уравнения модели (2.1)

Данные в п. 2 коэффициенты $A_{11} = -0.0019$; $A_{13} = -A_{11}$ приводят к графикам на рис. 2.2. Рассмотрим способ построения модели вида (2.1), в которой уменьшена скорость охлаждения $x_1(t)$ (обмотки).

Первое уравнение модели (2.1) в соответствии с матрицей A запишем в виде

$$\frac{dx_1(t)}{dt} = A_{11}(x_1(t) - x_3(t)), \quad A_{13} = -A_{11}. \quad (5.1)$$

Выберем $A_{11} = -0.0004$, получим графики (рис. 5.1). Стабилизирующее управление равно

$$\bar{u}(t) = -\frac{B^T}{\beta} \bar{K}x(t); \quad \bar{u}(t) = -0.0002x_1(t) - 0.0001x_2(t) - 0.0018x_3(t). \quad (5.2)$$

Рисунок 5.1 – Остывание по модели (2.1), $T_{00} = 0$; $A_{11} = -0.0004$

Сравнивая рисунки 5.1, 2.2 и алгоритмы управлений (5.2), (4.1), полагаем, что в модели (2.1) возможен более плавный расчетный режим изменения температуры компоненты $x_1(t)$. В реальности свойства $x_1(t)$ и коэффициент A_{11} зависят от материалов, из которых изготавливаются обмотки.

Заключение. Численные расчеты показали особенности модели (2.1): очень малая величина определителя матрицы A и корней характеристических уравнений данной и замкнутой систем; очень большая величина выбираемого расчетного параметра β .

Литература

1. Киш Л. Нагрев и охлаждение трансформаторов: (пер. с венгерского Бики М.А. под ред. Тарле Г.Е.). – М.: Энергия, 1980.
2. Сатаркулов К.А., Калматов У.А., Суюнтбекова Н.А. Анализ процессов охлаждения силового трансформатора аналитическим и численным методами // Проблемы автоматизации и управления. – 2018. – № 2 (35). – С. 42–50.
3. Беллман Р. Динамическое программирование. – М.: Мир, 1965.
4. Егоров А.И. Основы теории управления. – М.: Наука, 2004. – 504 с.
5. Репин Ю.М., Третьяков В.Е. Решение задачи об аналитическом конструировании регуляторов на электронных моделирующих устройствах // Автоматика и телемеханика. – 1963. – Т. 24. – № 6. – С. 738–743.
6. Самохвалова Т.П. Асимптоты в линейных ССП и СРП с управлением по границе // Проблемы автоматизации и управления. – 2013. – № 2 (25). – С. 19–27.